

ISSN:
3030-3311

JCWS

**Volumel2
Issue17
September
2024**

OpenAIRE | EXPLORE

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

INDEX

SUPPORT RESULT
JOURNALS

JOURNAL OF CONTEMPORARY WORLD STUDIES

www.bestjournalup.com

VOLUME | 2 ISSUE | 7 SEPTEMBER | 2024

ТОМ | 2 ВЫПУСК | 7 СЕНТЯБРЬ | 2024

JILD | 2 SON | 7 SENTYABR | 2024

ISSN: 3030-3311

JCWS

Scientific journal of “Journal
of Contemporary World
Studies”:

This collection has published articles accepted into the scientific journal “Journal of Contemporary World Studies” Part 7, 2024.

All articles within the Journal were assigned the unique DOI number and indexed in Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus international scientific bases.

The materials of the journal can be used by professors, independent researchers, doctorates, undergraduates, students, teachers of lyceums and schools, scientific staff and all those interested in science.

Note! The authors are personally responsible for the veracity of the figures, reports, data in scientific articles included in the collection of journal Materials and the correctness of the quotes presented.

Научный журнал “Журнал
изучения современного
мира”:

В этом сборнике опубликованы статьи, принятые в научный журнал «Журнал изучения современного мира» № 2 за 2024 год, Часть 7.

Ко всем статьям в журнале был прикреплен уникальный номер doi, проиндексированный в международных научных базах zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus.

Материалы журнала доступны преподавателям, независимым исследователям, докторантам, магистрантам, студентам, преподавателям средних школ и колледжей, научным сотрудникам, а также всем, кто интересуется наукой.

Примечание! Авторы несут персональную ответственность за достоверность цифр, отчетов, информации в научных статьях, включенных в сборник материалов журнала, и правильность цитирования.

«Zamonaviy dunyo
tadqiqotlari jurnali» ilmiy
jurnali:

Ushbu to‘plamda «Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali» ilmiy jurnali 2024 yil 2-soni 7-qismiga qabul qilingan maqolalar nashr etilgan.

Jurnal tarkibidagi barcha maqolalarga DOI unikal raqami biriktirilib, Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus xalqaro ilmiy bazalarida indekslandi.

Jurnal materiallaridan professor-o‘qituvchilar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistrantlar, talabalar, litsey-kollejlar va maktab o‘qituvchilari, ilmiy xodimlar hamda barcha ilm-fanga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Eslatma! Jurnal materiallari to‘plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, hisobotlar, ma’lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

<https://supportresult.uz/>

AUTHOR

¹ **Xakimov Orziqul Meliyevich**

² **Danabaeva Dilnoza**

¹ *Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston
Milliy Universiteti Jizqax filiali
o'qituvchisi.*

² *Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston
Milliy Universiteti Jizqax filiali talabasi.*

¹ **Khakimov Orziqul Melievich**

² **Danabaeva Dilnoza**

¹ *Teacher of the Jizqakh branch of the
National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek.*

² *Student of Jizqakh branch of the
National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek.*

¹ **Хакимов Орзикул Мелиевич**

² **Данабаева Дилноза**

¹ *Преподаватель Джизакского филиала
Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека.*

² *Студент Джизакского филиала
Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека.*

**©2024. Khakimov Orziqul
Melievich, Danabaeva Dilnoza.**

**IJTIMOYIY TIZIM O'Z-O'ZIDAN RIVOJLANIB BORISH
JARAYONINING FALSAFIY O'RNINI**

**PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT
OF THE SOCIAL SYSTEM**

**ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА
САМООРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ**

ANNOTATSIYA

Muallif ushbu maqolada o'z-o'zini tashkillashtiruvchi tizimlarni o'rganuvchi sinergetikaning paydo bo'lishi fan paradigmasini tamomila o'zgartirib yuborganligiga e'tibor qaratgan. Jamiyatning o'z-o'zini tashkillashtiruvchi omillarni o'rganish tamomila yangi natijalarga olib keldi. Xususan, beqarorlik, kaos, entropiylik, fluktuasiya, va bifurkasiya ijtimoiy tizimning muvozanat holatidan uzoqlashuvchi holatlari uning, normal holati ekanligi aniqlandi. Bu holatlarning ham buzuvchi, ham tuzuvchi tabiati o'rganildi. Xususan, kaos eski tizimning emirilishi va yangi tizimning o'z-o'zini tashkillashtirishiga sharoit yaratib berishi qayd qilindi.

ANNOTATION

In this article, the author draws attention to the fact that the emergence of synergetic in the twentieth century in the study of self-organizing systems has radically changed the scientific paradigm. The study of self-organizing factors of society has brought new results. In particular, it was found that instability, chaos, entropy, fluctuations and bifurcations are normal conditions when social systems move away from equilibrium. The destructive and constitutive nature of these situations has been studied. In particular, it was noted that chaos would destroy the old system and facilitate the self-organization of the new system.

АННОТАЦИЯ

В этой статье автор обращает внимание на тот факт, что появление синергетики в двадцатом веке при изучении самоорганизующихся систем радикально изменило научную парадигму. Изучение самоорганизующихся факторов общества принесло новые результаты. В частности, было установлено, что нестабильность, хаос, энтропия, флуктуации и бифуркации - это нормальные состояния, когда социальные системы отходят от равновесия. Разрушительный и конститутивный характер этих ситуаций был изучен. В частности, было отмечено, что хаос разрушит старую систему и облегчит самоорганизацию новой системы.

KALIT SO'ZLAR

sinergetika, kaos, entropiya, tartibsizlik, integrasiya, sistema, struktura, element, dezintegrasiya, bifurkasiya, ochiq tizim, energiya.

KEYWORDS

synergetics, chaos, entropy, chaos, integration, system, structure, element, disintegration, bifurcation, open system, energy.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

синергетика, хаос, энтропия, хаотичность, интеграция, система, структура, элемент, дезинтеграция, бифуркация, открытая система, энергия.

КИРИШ

Ҳозирги замон фанида тадқиқот парадигмаси ўзгарди. Илгари олимлар борлиқнинг барқарор, динамик қонунларини ўрганишга эътибор бериб келган бўлсалар, эндиликда парадигма борлиқнинг номувозанат, нотурғун, беқарор ҳолатлари ва статик қонунларини ўрганишга йўналтирилди ва бу вазият долзарб муаммога айланди.

Классик ва ноклассик фанда асосан алоҳида, якка хоссалар, объектлар, боғланишлар тадқиқ этилди. Постноклассик фан эса тизимларни кооператив (ҳамкорлашган), тизимли, коэволюцион янгилашни, тартибсизликдан (номутаносибликдан) тартиботга, ўз-ўзини ташкиллаштириш ҳолатига ўтиш кабиларни ўрганади [9:39,40]. Классик фалсафада барқарор динамик қонунларга эътибор берилган бўлса, айти замон фалсафасида эҳтимолий қонунларга эътибор кучли. Чунки, жамиятда эҳтимолий тенденциялар асосий роль ўйнайди. Бу ерда жараёнларнинг айнан такрорланиши кузатилмайди, такрорланиш турли вариантларда юз беради.

Юқорида таъкидланганидек ўз-ўзини ташкиллаштирувчи тизимлар ўз-ўзидан ривожланиш қобилиятига эга бўладилар. Ижтимоий ривожланиш:

- Жамиятнинг қуйи босқичдан юқори босқичларга томон йўналиши, масалан, анъанавий → индустриал → постиндустриал жамиятларга томон ҳаракат;

- Жамиятнинг оддийдан мураккабликка томон ҳаракати. Масалан, примитив тош қуролларида темир қуроолларга, улардан машина ишлаб чиқаришга ўтиш;

- Ижтимоий тизим структурасининг қисмлараро алоқаларининг ўсиб бориши;

- Ижтимоий тизимнинг дифференциаллашиб бориши, янги-янги қисмлар ва компонентларининг пайдо бўлиши;

- Ижтимоий тизим функцияларининг ошиб бориши;

- Жамиятда рационалликнинг ўсиб бориши;

Ижтимоий ўз-ўзидан ривожланиш мотивацион характерга эга (табиатда мотив йўқ). Ижтимоий ривожланишнинг мотиви кишиларнинг эҳтиёжлари манфаатлари, мақсадларидир.

АСОСИЙ ҚИСМ

Ижтимоий ўз-ўзидан ривожланиш инсоннинг онгли фаолияти орқали амалга оширилади. Жамият “велосипед тамойили”га амал қилади, тўхтадингми йиқиласан. Фаолиятнинг танаффуссизлиги бу - конуниятдир. Фаолият бирор соҳада ёки бирор маконда тўхташи мумкин, аммо глобал масштабларда тўхтамайди.

Ўз-ўзидан ривожланиш шароити бу ижтимоий муносабатлардир [2:211]. Ижтимоий муносабатлар жамиятнинг структурасини ташкиллаштирувчи элемент бўлиб, уларнинг ривожланиш даражаси тизимнинг ўз-ўзидан ривожланишини белгилаб беради.

Бизга маълумки, ижтимоий тизим ўз-ўзини ташкиллаштириш эвазига ва ташқи муҳит билан энергия алмашинув эвазига ривожланади. Жамиятнинг ўз-ўзини ташкиллаштириши ривожланиш механизмларини ҳосил қилади. Ижтимоий тизимнинг ташқи энергия эвазига ривожланишини таҳлил қилиб кўрсак.

Жамият ташқи муҳитга нисбатан ёпиқ бўлиши мумкин эмас. Чунки у ташқи муҳитдан энергия ва моддий ресурслар олади. Ушбу конуниятни Н.Н.Моисеев шундай таснифлайди: “Энтропияни камайтириш фақат ташқи модда ва энергияни ютиш эвазигагина амалга ошириш мумкин” [5:271].

Инсоннинг пайдо бўлиши эволюциядаги революция бўлди. Инсон дастлаб олов ва ҳайвонлар энергиясидан фойдаланишни ўрганган бўлса, кейинчалик кимёвий энергетик ресурслардан: кўмир, газ,

нефтан фойдаланишга гидро энергия, атом энергияси, шамол, Қуёш энергиясидан фойдаланишни ўрганди. Бироқ ҳозирда кенг фойдаланиладиган кимёвий энергия захиралари тугаб бормоқда. Шу темпларда сарфланадиган бўлса, кўмир 100 йилга, газ ва нефть 50 йилга етади холос. Муқобил энергетик ресурслар кишилар эҳтиёжининг 50% ини қондирмоқда. Энергетик кризис кишиларни энергиянинг янги турларини излаб топишга мажбур қилмоқда.

Ташқи энергияни ютиш максималлашиб боргани сари жамиятда нафақат энтропийлик камаяди, балки ижтимоий ривожланиш тезлиги ҳам ошади. Масалан, ибтидоий жамоа даврида фақат олов ва ҳайвон энергиясидан фойдаланиш натижасида бу давр минглаб йилларга чўзилган. Энергиянинг кимёвий турларига ўтиш ижтимоий тезликни кескин оширди.

Бу эса конкрет жарайёнларнинг умрини қисқартирди. Шунинг эвазига ижтимоий ривожланиш тезлиги янада ошди. Ижтимоий ривожланиш тезлиги ошди, аммо инсоннинг биофизиологик тизимининг ривожланиш тезлиги ошмади. Масалан, юрак уриши, нафас олиши, қон айланиш тезлиги ошган эмас. Натижада асаб, юрак, қон босими ва бошқа касалликлар кўпайди.

Ижтимоий муҳит ташқи муҳит билан модда алмашилиш эвазига ривожланади. Кишилар тарихий тараққиёт давомида ўз амалиёти доирасига кўпроқ табиатнинг моддий ресурсларини тортиб борган. Ҳозирда сайёрамизда 100 млрд. тонна моддий ресурслар қазиб олинади. Шундан атиги 1,5% тайёр маҳсулот ишлаб чиқарилади. Қолгани чиқинди сифатида ерга, атмосферага, денгиз ва океанларга оқизилади. Айни замонда инсон ресурслардан фойдаланиш технологиясини мукамаллаштириб бормоқда. Технологик сакрашлар эса жамият ривожланиши тезлигини янада оширади.

Модда ва энергия алмашинуви конкрет жамиятлараро ҳам юз беради. Хом-ашё, энергия, товар айрибошлаш, ахборот алмашилиш, ишчи кучи алмашинуви ана шулар қаторига киради. Аммо, тарихда бундай алмашинув ҳамма вақт ҳам тинч кечмайди. Территория, ресурслар учун доимо урушлар бўлиб туради. Буни қаранки, инсоният тарихининг сўнгги 5000 йиллик тарихида фақатгина 27 йил ҳеч қаерда уруш бўлмаган.

Алмашинувнинг тинч йўли бозорнинг вужудга келиши бўлди. Меҳнат тақсимотининг юз бериши: чорвачилик, деҳқончилик, ҳунармандчиликнинг вужудга келиши айрибошлашнинг вужудга келиши тақозо қилди. Бозор иқтисодиётининг пайдо бўлиши, ижтимоий тизим ривожланиш самарасини янада оширди. Бозор гўёки “мотор” сингари кишиларни янги-янги товарлар ишлаб чиқариш ва истеъмол қилишга ундади, ижтимоий тараққиёт тезлашди. Ҳозирда том маънода бозор иқтисодиёти тизимида юзга яқин мамлакат яшамоқда. Айтиш жоизки, яхши яшамоқда. Марказий Осиё давлатлари эса бозор иқтисодиётига ўтиш босқичида турибдилар.

Ижтимоий ривожланиш эволюцияси қонуниятга бўйсунди [1:134]. Бу қонуниятни мифологик тарзда бўлсада, антик фалсафа илғаб олган эди, яни олам “хаос”дан “космос”га (тартиб) қараб боради ғояси олға сурилди [6]. Аммо, у исбот ва далилларга таянмас эди. Янги замонда синергетика ушбу қонун ўз-ўзидан ривожланувчи тизимларнинг фундаментал хоссаси эканлигини исботланмоқда.

Юқорида қайд этилганидек, тизимлар хаосдан ўз-ўзини ташкиллаштириш жараёнида шаклланади. Айни замонда ташкиллашган тизим ўз навбатида емирилади ва ўрнига янгиси келади. Шундай қилиб, ночизиқли эволюция давом этади.

Тизимнинг емирилиши флукуация, яъни қисмлар емирилишидан бошланишини

айтиб ўтган эдик. Жамиятда бу ҳодиса маънавий соҳа кризиси, ахлоқий бузилишдан бошланади. Масалан, Рим империясининг емирилиши чуқур руҳий депрессия, тушкунлик ва ахлоқий бузилишлардан бошланган эди (ташқи таъсирларни ҳам назардан қочирмаслик керак).

СССРнинг емирилиши унинг таркибига кирган республикаларнинг мустақиллика интилишидан бошланган эди. Умуман тизимнинг интеграцион энергияси миқдоридан қисмлар энергияси миқдори ошиб кетса, тизим емирила бошлайди. Маънавий инқироз бошқа соҳаларга иқтисодий, сиёсий, социал ҳаётга кўчиб, таназзул бутун тизимни қамраб олади.

Тизимнинг емирилиш жараёни деструкция, яъни тизим қисмлари ўртасидаги алоқаларнинг инқирози билан янада кескинлашади [7:216]. Иқтисодий тизим билан сиёсий режим, давлат билан халқ ўртасидаги алоқалар низо ва тўқнашувларга олиб келади. Агар жамият кўп миллатли бўлса, миллий ва этник низолар ҳам келиб чиқади (“бир сават қулунай” воқеаси).

Эски тизимнинг дисфункционаллиги кўзга ташлана боради. Қисмлар бир-бирлари ва яхлит (бутун) олдидаги вазифаларини адо этмайдилар. Аввалги мисол, собиқ СССРга эътибор қаратсак, иқтисодиёт аҳоли эҳтиёжларини қондириш ўрнига партия шиорлари ва дерективаларини бажаришга йўналтирилди. Давлат халққа хизмат қилиш ўрнига ўз-ўзига хизмат қилди. Умуман ҳеч қандай функцияни бажармайдиган “паразит” ташкилотлар кўпайиб кетди.

Эски тизимда дезинтеграция ҳодисаси яъни бутун ўз таркибига кирган қисмлар ва соҳалар яхлитлигини таъминлай олмаслиги кузатилади. Собиқ совет давлати турли халқларни зўравонлик билан 70 йилдан ортиқ йил давомида бирлаштириб турди. СССР аввал

бошидан химера эди, яъни у турли миллатлар, динлар, минтақаларни сунъий равишда мажбуран бирлаштирган антисистема эди. Шунинг учун ҳам унинг умри узоқ бўлмади.

Тизимнинг бифуркация ҳолати мувозанат, барқарорликдан узоқ бўлган, “тарвақайлаган”, критик нуқта бўлиб, бу ҳолатда озгина ички ёки ташқи турткидан тизим парчаланиб кетади. Масалан, М.Горбачев даврида ГКЧПнинг давлат тўнтаришига уриниши барбод бўлиши СССРнинг парчланишини бошлаб берди.

Эски тизим емирилгач, хаос даври бошланади. Хаос йирик тартибсизликлар даври бўлиб, шаклсиз мавжудлик, структура йўқ, стихияли жараёнлар ошган, ривожланиш йўналишини олдиндан билиш қийин бўлган ҳолатдир [3:28].

Аммо тартибсизликлар орасида:

- а) янги тизимнинг структураси куртаклари;
- б) янги тизимнинг интегротив хоссалари;
- в) янги тизим факторлари, куланкалари пайдо бўлади;
- г) эски тизим қисмлари турли томонга сочилиб (тутаб) ётгани кўриниб туради.

Хаос, тартибсизликни ҳақиқий “ижодкор” дейиш мумкин. Чунки у эски тизимни бузади ва янги тизимни ташкиллашишига шароит яратади. Унинг эвазига жамият ночизиқли эволюция йўлидан ўз-ўзидан ривожланиб боради.

Латент ҳолатда, ёпиқ ривожланиш даврида тартибсизлик бироз камаяди. Янги тизим ниҳол ҳолатда бўлиб, орқага қайтиш эҳтимоли мавжуд бўлади. Бу даврда агар система химера¹ бўлса, ўлим талвасасида ёш ниҳолларни нобуд қилиши мумкин. Эҳтиёт бўлиш керак. Аммо, бу унинг сўнгги ҳамласи бўлади (империяларнинг парчланишини эсланг).

Пат ҳолатда эски ва янги тизим кучлари ўртасида қисқа муддатли мувозанат юзага келади. Бу ҳолатда у ёки бу томон бир-бирларини енгишга етарли куч топа олмайди. Аммо охир оқибат кучлар нисбати янги тизим томон ошади ва эски тизим мағлубиятга учрайди.

Ўтмиш даврининг яқунловчи босқичида:

1) эски тизим қисмларини бузиш ва йўқ қилиш;

2) янги жамиятнинг эпицентрини барпо этиш;

3) янги тизимнинг иқтисодий асосини яратиш;

4) янги тизимнинг сиёсий тизимини барпо этиш;

5) янги тизимнинг ҳудудий негизларини яратиш амалга оширилади [3:28].

Сўнг ижтимоий тизимнинг мустақамланиши, ундан кейин ўсиш даври юз беради. Тизим ўз имкониятларини сарф қилиб бўлгач, эскиради ва емирила бошлайди. Яна юқорида кўрсатилган эволюциявийлик такрорланади ўз-ўзини ташкиллаштириш қайтадан бошланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Афанасьев В. Системность и общество. —М.: Политиздат, 1980.
2. Василькова В. порядок и хаос в развитии социальных систем. Синергетика и теория социальной самоорганизации. —СПб.: Лан, 1999.
3. История цивилизаций. -М.: ПРИОР, 1999.
4. Мадиримов Р. Жамият ривожланиб борувчи системадир. Самарқанд: 1993.
5. Моисеев Н. Н., Александров В. В., Тарко А. М. Человек и биосфера: Опыт систем. анализа и эксперименты с моделями. — М.: Наука, 1985.
6. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. —М.: Эксмо, 2007.

7. Стрельцова Г. Новая философская энциклопедия : в 4 т. —М. : Мысль, 2010.

8. Философский энциклопедический словарь. —М.: 1983.

9. Қўшоқов Ш. Табиатшунослик фалсафаси. Самарқанд. 2004.

10. Хакимов О. М., Курбанов З. Х., Мухаммедов Ф. Реализация возможностей получения легких наполнителей на основе меньше пластиковых почв в нашей республике //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 176-181.

11. Хакимов О., Курбанов З. ПЛАСТИКЛИГИ КАМ ТУПРОҚЛАР АСОСИДА ЕНГИЛ ТЎЛДИРУВЧИЛАР ОЛИШ ИМКОНИАТЛАРИНИ ЎРГАНИШ //Solution of social problems in management and economy. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 58-64.

12. Khakimov O. Social goals of students in higher education //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 55-59.

13. Khakimov O. M. Issiq-quruq iqlim sharoiti uchun asfaltbeton tarkibini tanlash //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 241-247.

14. Хидоятлов Р., Хакимов О., Исақобулов Р. Ю. Духовная просвещенность руководителя: проблемы и их решения //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 96-99.

15. Hakimov O. DESCRIPTION OF SOCIAL SERVICES FOR THE ADAPTATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN SOCIETY //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 19-24.

16. HAKIMOV O. A. Doctor of Philosophy in the Department of Economics and Finance in the Graduate School of : дис. – Middle Tennessee State University, 2006.

17. KHAKIMOV O., JALOLIDDINOVA S. IMPACT OF DEPRESSION ON HUMAN LIFE //Social sciences.

18. Orziqul H., Sevinch J. O 'SMIRLIK DAVRIDAGI TAJOVUZKORLIK SABABLARI //International Journal of

Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – C. 310-314.

19. Xakimov O., Ortiqov O., Xoslimurodov I. RENAISSANCE PHILOSOPHERS AND THEIR CONTRIBUTIONS TO THE DEVELOPMENT OF PHILOSOPHY //SPAST Abstracts. – 2023. – T. 2. – №. 02.

20. Melievich H. O. ISSIQ-QURUQ IQLIM SHAROITI UCHUN ASFALTBETON XOSSALARINI TANLASH //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2023. – C. 203-205.

21. Hakimov O., Mulholland J. FUQAROLIK JAMIYATINI BARPO ETISHDA JAMOATCHILIK FIKRINING O‘RNI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 458-464.

22. Xakimov O., Subhiddinov S. YOSHLAR MADANIYATINI OSHIRISHDA TA‘LIM TARBIYA JARAYONI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 473-476.

23. Xakimov O., Sultonova L. DIQQATNING PSIXOFIZIOLOGIK TA‘SIRI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 477-480.

24. ХАКИМОВ О. Imkoniyati cheklangan bolalarni jamiyatga moslashtirishda ijtimoiy xizmat ko‘rsatishning o‘ziga xos xususiyatlari //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – T. 1. – №. 2. – C. 408-413.

25. Xakimov O., Donaboyeva D. GENDER STEREOTIPLARI VA AYOLLARGA MOS KASBLAR //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 155-160.

26. Xakimov O., Rajabaliyev S. FUQAROLIK JAMIYATINI RIVOJLANTIRISHDA JAMOATCHILIK NAZORATINING O‘RNI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 142-148.

27. Xakimov O., Jabborova G. JAMIYATDA GENDER STEREOTIPLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 149-154.

28. Xakimov O., Gurgiboyev O. NOGIRONLAR BILAN ITIMOYIY ISH OLIB

BORISH TEXNOLOGIYASI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 125-129.

29. Melievich K. O., Sarviniso I. Social Psychological Characteristics of Leadership in Management //Zien Journal of Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 14. – C. 175-186.

30. Hakimov O., Jaloliddinova S. O‘SMIRLIK DAVRIDA BOLALRDA UCHRAYDIGAN AGRESSIVLIK YOKI O‘SMIRLIK INQIROZI //Current approaches and new research in modern sciences. – 2022. – T. 1. – №. 6. – C. 21-26.

31. Orziqul H. O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI DEMOKRATLASHTIRISHNING BA‘ZI JIHATLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 153-158.

32. Orziqul H. SHAXSNING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TAXDIDLARNING OLDINI OLISHNING AYRIM JIHATLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 158-161.